

XOTIN-QIZLAR KAMSITILISHINING TURLI SHAKLLARIGA BARHAM BERISH TO'G'RISIDAGI KONVENSIYANING HUQUQIY VAKOLATLARI

Isroilova Saida Erkinovna

Navoiy viloyati hokimligi Oila va Xotin-qizlar boshqarmasi bosh mutaxassisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10613049>

Sharqda qadim-qadimdanoq oila muqaddas Vatan sanalgan. Agar oila sog'lom va mustahkam bo'lsa, mahallada tinchlik va hamjihatlikka erishiladi. Binobarin, mahalla va yurt mustahkam bo'lsagina davlatda osoyishtalik va barqarorlik hukm suradi. Zero, oila farovonligi – milliy farovonlik asosidir. Xalqimiz tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, eng qimmatli an'analar: halollik, rostgo'ylik, or-nomus, sharmu-hayo, mehr-oqibat, mehnatsevarlik kabi barcha insoniy fazilatlar, eng avvalo oilada shakllangan. Bugungi kunda ham ana shu an'analarni davom ettirib, o'zbek oilalari oilaning sog'lom iqlimi, ota-onaning bir-biriga mehri va hurmati sharoitida, oila bag'rida farzandlarini el-yurtning munosib o'g'il-qizlari, Vatanning haqiqiy sodiq fuqarosi bo'lib voyaga yetishlarida jon kuydirmoqdalar. Afsuski, o'zbek oilalarida ham ichki muhitning buzilishi, yosh oilalar o'rtasida erta ajralishlarning ko'payishi va ayniqsa xotin-qizlarning turli tazyiq va zo'ravonliklarga uchrashi yildan yilga kuchayib bormoqda. Maqolada xotin-qizlar huquqlarining poymol etilishini oldini olish, unga qarshi kurashuvchi huquqiy va me'yoriy hujjatlarning nizomi sanalmish Xotin-qizlarning barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi Konvensiya (CEDAW)ning tashkil etilishi va huquqiy vakolatlari haqida ma'lumotlar bayon etilgan.

Xotin-qizlarni kamsitishning barcha shakllariga barham berish to'g'risida Konvensiya (CEDAW) – 1979 yilda BMT Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan xalqaro shartnoma hisoblanadi. Mazkur Konvensiya ayollar huquqlari to'g'risidagi xalqaro qonun sifatida ta'riflangan bo'lib, 1981 yil 3sentyabrda tuzilgan va 189 davlat tomonidan ratifikatsiya qilingan.

Ushbu konvensiya Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha sakkizta asosiy konvensiyalaridan biri hisoblanadi. 1948-yilda Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining qabul qilinishi bilan gender tengligi qonunchilikda va Birlashgan Millatlar Tashkilotining turli hujjatlarida o'z o'rnini ko'rsata boshlaydi. Ayollar huquqlarini kafolatlovchi konvensiya tuzish zarurligi haqidagi bahslar davom etar ekan, BMT Bosh Assambleyasi 1967-yilda ayollarga nisbatan kamsitishlarga barham berish to'g'risidagi deklaratsiyani qabul qildi. Shunday qilib, BMT birinchi marotaba jinsga qarab kamsitishni kengroq va har tomonlama yondashuvni talab qiluvchi muammo sifatida ko'rishini bildirdi. Bu deklaratsiya ma'naviy va siyosiy kuchga ega bo'lsada, davlatlar zimmasiga boshqa majburiyatlarni yuklamaydi. BMT tomonidan 1975-yilda Mexiko shahrida tashkil etilgan ayollar bo'yicha Butunjahon konferensiyasi davomida „Ayollar o'n yilligi“ (1975–1985) deb e'lon qilindi va ushbu konferensiyada qabul qilingan chaqiriqqa ko'ra komissiya tomonidan „kamsitishning barcha shakllarini yo'q qilish“ga qaratilgan xalqaro konvensiya ishlab chiqiladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlarda erkaklar va ayollar o'rtasidagi tenglikni ta'minlash maqsadida ayollar maqomi to'g'risidagi bahslar Bosh Assambleyada ham, Ayollar maqomi bo'yicha komissiyada ham har bir band bo'yicha uzoq muhokamalar tufayli shartnoma matnini tayyorlashga uzoq vaqt kerak bo'ladi.

Olti yillik faoliyatdan so'ng, BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 1979-yil 18-dekabrda 34/180 rezolyutsiyasiga asosan konvensiya qabul qilinadi. Shu tariqa 1980-yilning 1-martida

a'zo davlatlar tomonidan konvensiyani imzolanishi uchun yo'l ochildi. 1981-yil 3-sentyabrda yigirmata davlat konvensiyani ratifikatsiya qilganidan keyingina ushbu hujjat kuchga kirdi. Ushbu konvensiya irqiy kamsitishning barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi konvensiyaga o'xshash formatga ega bo'lib, ham o'zining asosiy majburiyatlari doirasi, ham xalqaro monitoring mexanizmlariga ega.

Konvensiyaning asl nomi „*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*“ bo'lib, CEDAW deb qisqartirilgan ushbu konvensiya, rasmiylar tomonidan „Ayollarga nisbatan kamsitishning barcha shakllarini yo'q qilish to'g'risidagi konvensiya“ sifatida tarjima qilingan. Konvensiyada ayollarga nisbatan kamsitishning mavjudligi keltirib o'tilgan va ushbu hujjat aynan shu kamsitishlarni bartaraf etish uchun tuzilb chiqilgani ta'kidlab o'tilgan. Konvensiya umumiy 6 bo'lim, 30 moddadan iborat bo'lib, uning birinchi to'rt bobi ayollar huquqlarining buzilishiga qarshi kurashish va ularning oldini olish, ayollarning siyosiy, huquqiy va fuqarolik huquqlari, shuningdek, ijtimoiy va iqtisodiy huquqlarini ta'minlash, ularning salomatligini muhofaza qilishga bag'ishlangan. Beshinchi va oltinchi boblar Konvensiyaning nazorat organi bo'lgan CEDAW qo'mitasini tashkil etish va Konvensiyani amalga oshirish uchun zarur bo'lgan jarayonlarni, CEDAW va inson huquqlari bo'yicha boshqa shartnomalarning o'zaro munosabatlarini hamda davlatlar zimmasiga yuklangan mas'uliyat va majburiyatlarini tartibga solib turadi. Ushbu Konvensiyani ratifikatsiya qilgan davlatlar quyidagi majburiyatlarni bajaradilar:

- xotin-qizlarning har qanday kamsitilishini ta'qiqlovchi tegishli qonunchilik va boshqa choralarni ko'rish, zarur bo'lganda sanksiyalarni qo'llash;
- erkaklar bilan tenglik asosida ayollarning huquqlari yuridik jihatdan himoyalaniшни o'rnatish, vakolatli milliy sudlar va davlat muassasalarining yordamida xotin-qizlarning har qanday kamsitilishiga qarshi ularning samarali himoya qilinishini ta'minlash;
- xotin-qizlarning kamsitadigan biron-bir xatti-harakatlarni amalga oshirishdan tiyilish, davlat organlari va muassasalari ushbu majburiyatga muvofiq faoliyat ko'rsatishlariga kafolat berish;
- biron-bir shaxs, tashkilot yoki korxonadan xotin-qizlar kamsitilishini bartaraf etish uchun barcha tegishli choralarni ko'rish;
- xotin-qizlarni kamsituvchi mavjud qonunlar, qarorlar, urf-odatlar va amaliyotni o'zgartirish yoki bekor qilish uchun barcha tegishli choralarni, shu jumladan qonunchilik choralarni ko'rish;
- xotin-qizlarni kamsitishdan iborat bo'lgan o'zining jinoyatchilikka oid qonunlarining barcha moddalarini bekor qilish.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) ning “Ayollarga nisbatan zo'ravonlikka barham berish to'g'risidagi deklaratsiya”da “ayollarga nisbatan zo'ravonli erkakalar va ayollar o'rtasidagi tarixan teng bo'lmagan kuch munosabatlarining ko'rinishi” va “ayollarni erkakalar bilan solishtirganda bo'ysinuvchi mavq'ega majburlashning muhim ijtimoiy mexanizmlaridan biri” deya ta'kidlangan. Ayollar va qizlarga nisbatan zo'ravonlik holatlari pandemiya darajasidagi muammodir. Dunyo bo'ylab har uch ayoldan kamida bittasi hayoti davomida kaltaklanish, jinsiy aloqaga majburlanishning yoki boshqa yo'l bilan zo'ravonlikka duchor bo'lish holatlaridan aziyat chekmoqda.

Ayollarga nisbatan zo'ravonlik holatlari juda uzoq tarixga ega. Masalan, Rim qonunchiligida erkaklarga o'z xotinlarini hatto o'limgacha jazolash huquqi berilganligi yoki jodugarlarni

yoqish jazosi ham cherkov tomonidan ham davlat tomonidan ma'qullangan. Zo'ravonlikning bir necha shakllari dunyoning ayrim hududlarida, ko'pincha rivojlanayotgan mamlakatlarda keng tarqalgan bo'lsa sehr qilganlik uchun jazolash va kelin kuydirish marosimlari Hindiston, Bangladesh va Nepalda, kislota sepish holatlari Janubiy-Sharqiy Osiyo mamlakatlari, jumladan, Kambodjada, nomusga tajovuz qilish Yaqin Sharq va Janubiy osiyo davlatlarida, ayol jinsiy a'zolarini kesish jinoyati Afrika mamlakatlarida, o'g'irlab ketish yo'li bilan turmush qurish Efiopiya kabi davlatlarda kuzatiladigan holatlardan biridir. O'zbekiston Respublikasi Xotin-qizlarni kamsitishning barcha shakllariga barham berish to'g'risida Konvensiyani 1995-yilning 18 avgustida ratifikatsiya qilgan. Yurtimizda ayollarga nisbatan zo'ravonlik holatlarining oldini olish maqsadida O'zbekiston Respublikasining 2019 yilning 2 sentyabridagi O'RQ-561-sonli "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi qonuni qabul qilindi. (Ushbu qonun Qonunchilik palatasi tomonidan 2019 yil 17-avgustda qabul qilingan va Senat tomonidan 2019 yilning 23 avgustida ma'qullangan). 20121 yilning 19 mayida esa O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-5116-sonli qaroriga asosan Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi qoshida "Ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish respublika markazi" va uning hududiy bo'limlari tashkil etildi. Ushbu markazning asosiy vazifalari:

- zo'ravonlikdan jabr ko'rgan, o'z joniga suiqasd qilgan yoki suiqasd qilishga moyilligi bo'lga xotin-qizlarga anonym tarzda shoshilinch tibbiy, psixologik, ijtimoiy pedagogic, huquqiy va shu kabi yordamlar ko'rsatish;
 - og'ir ijtimoiy ahvolda bo'lgan, jumladan, oilaviy muammolar va turmushida zo'rlik qurboni bo'lgan ayollar huquqlarining kafolatlanishiga ko'mak berish;
 - hukumat organlari va fuqarolik jamiyatlari ayollarning o'z joniga suiqasd qilish holatlarini a'rganish va bunday holatlarning oldini olish, shuningdek, o'z joniga suiqasd qilgan xotin-qizlarni normal tarzdagi hayotga qaytishlariga ko'maklashish;
- "ayollar daftari"ga kiritilgan psixologik va huquqiy maslahatga muhtoj ayollarni har tamonlama qo'llab-quvvatlash va ularni "ayallar daftari"dan chiqarish choralari ko'rish etib belgilangan.

ACADEMY

References:

1. O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 2 sentyabrdagi O'RQ-561-sonli "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi qonuni. (Qonunchilik palatasi tomonidan 2019 yil 17 avgustda qabul qilingan va Senat tomonidan 2019 yil 23-avgustda ma'qullangan)
2. CEDAW Committee. "General recommendation No.19: Violence against women". Ohch.org. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. 20.07.2022
3. Murodov A.Sh. Xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikning oldini olish: milliy va xorijiy tajriba. O'zbekistonda gender tengligini ta'minlashning dolzarb masalalari: joriy holat, vazifalar va istiqbol 15-sentabr, 2022-yil
4. Saidova L.A. O'zbekistonda gender tengligi va zo'ravonlikning oldini olishning muhim masalalari / O'quv amaliy qo'llanma. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi qoshidagi Yuristlar malakasini oshirish markazi, 2022.